

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

О.ЎриноваҚарши давлат университети
доценти, ф.ф.н.

ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЎРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ҲОДИСАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249784>

АННОТАЦИЯ

Гипонимия ҳодисаси «жинс-тур» (гипер-гипонимик) муносабати лексик сатҳдаги семантик майдонларнинг асосини ташкил қилади. Узв (аъзо)ларни уяларга, уяларни улардан каттароқ тўдаларга, тўдаларни гуруҳларга, гуруҳларни семантик майдонларга бирлаштириш чоғида жинс-тур муносабати юзага чиқиб бораверади. Майдон иерархиясининг мураккаб қурилмасида гиперонимлар ҳалқа вазифасини ўтайди. Бу ҳодисани чорвачилик макросистемасининг узвий бир қисми саналган қорамолчилик терминлари асосида татбиқ этиш мумкин. Умуман, гипонимия ҳодисаси жинс-тур муносабатини ифодалашда сўз, сўз бирикмаси усулидан фойдаланиш қорамолчилик терминлари тизимида ҳам кенг имкониятга эга.

Таянч сўзлар: – гипероним, гипоним, гипер-гипонимик, эквонимия, квазисинонимия, тил системаси, макросистема, микросистема.

О.УриноваДоцент кафедры узбекского языкознания
Каршинского государственного университета

ФОРМИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГИПОНИМИИ МЕЖДУ ТЕРМИНАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА

АННОТАЦИЯ

Феномен гипонимии представляет собой «родовидовые» (гипергипонимические) отношения, составляющие основу семантических полей на лексическом уровне. При объединении членов в гнезда, гнезд в более крупные группы, групп в группы и групп в семантические поля возникают гендерно-видовые отношения. В сложном устройстве полевой иерархии гиперонимы выступают в роли петель. Это явление может быть применено на основе терминов животноводства, которые являются составной частью макросистемы животноводства. В целом явление гипонимии, использование метода слов и словосочетаний в выражении родовидовых отношений имеет широкие возможности в системе терминов крупного рогатого скота.

Ключевые слова: гипероним, гипоним, гипергипонимия, эквонимия, квазисинонимия, языковая система, макросистема, микросистема.

O. Urinova

Associate Professor of the Department of
Uzbek Linguistics, Karshi State University**FORMATION OF THE PHENOMENON OF HYPONYMY BETWEEN THE TERMS OF
ANIMAL HUSBANDRY****ANNOTATION**

The phenomenon of hyponymy is a "generic" (hyperhyponymic) relationship that forms the basis of semantic fields at the lexical level. When members are combined into nests, nests into larger groups, groups into groups, and groups into semantic fields, gender-species relations arise. In the complex structure of the field hierarchy, hypernyms act as loops. This phenomenon can be applied on the basis of animal husbandry terms, which are an integral part of the animal husbandry macrosystem. In general, the phenomenon of hyponymy, the use of the method of words and phrases in the expression of generic relations has ample opportunities in the system of terms for cattle.

Key words: hyperonym, hyponym, hyperhyponymy, equinonymy, quasi-synonymy, language system, macrosystem, microsystem.

Бизни ўраб турган олам, дунё яхлит бир бутунлик, система саналади. «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да системага шундай таъриф берилди:

1. Таркибий қисмларнинг ўзаро боғланган ҳолда режали равишда жойланишига асосланган тартиб, режа, тартибот.

2. Классификация, тасниф.

3. Бирор таълимотда асос бўлган қоидалар, қарашлар, принциплар мажмуи.

4. Умумий белгиларига кўра бирлашган элементлар, бирликлар мажмуи.

5. Ўзаро узвий боғланган қисмлардан, элементлардан таркиб топган бутунлик.

6. Бирор ишни амалга ошириш шакли, принципи.[Ўзбек тилининг изоҳли луғати., 1981:Б-57]

Таърифлардан кўриниб турибдики, системада уч муҳим жиҳат бўлади.

1. Яхлит бир бутунлик. 2. Бутунликни ташкил қилувчи элементлар. 3.Элементлар ўртасидаги муносабатлар.

Бундан ташқари, системада нисбийлик ҳам бўлади. Ҳар қандай система уни ташкил қилаётган элементларга нисбатан нисбий саналади. У бутунликни ташкил қилгани ҳолда, ўзи ҳам бошқа бир бутунликнинг ичига элемент сифатида кириб кетади. Бундан бошқа ҳодисалар қатори тил ҳам мустасно эмас. Тил системалар системаси саналади.[Солнцев В.М., 1971]

Тил абстракт ҳодиса сифатида моддий система ҳисобланган объектив борликни ҳамда инсонларнинг руҳий олами асос этиради. Тилнинг энг муҳим белгиларидан бири шундаки, у оламни адекват тарзда, яъни ҳар жиҳатдан мос, тенг келадиган, айнан бир, ўхшаш, мувофиқ ҳолда ўзида ифодалайди.

Дастлаб, Жон Рей, Карл Линней, Чарльз Дарвин каби олимлар томонидан ўсимликлар ва ҳайвонлар систематикасига киритилган жинс-тур муносабати кейинчалик тилшуносликда ҳам кўплаб фикр-мулоҳазаларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Фердинанд де Соссюр томонидан илгари сурилган «Тил системасини ташкил этувчи элементлардан ҳар бирининг қиммати бошқасининг мавжудлигига асосланади».[Соссюр Ф.,1977:Б-147] тарзидаги ғоя (ишимизда олдинроқ ҳам таъкидлаган эдик) тил системасини ташкил қилаётган элементлар ўртасидаги муносабатларни аниқлаш заруратини кўрсатади.

Европа тилшунослигининг таъсири остида гипонимия ҳодисаси рус тилшунослигида ҳам кенг ишланди. Тилшуносликка «гипоним», «гипероним» терминлари олиб кирилди. Тил системасини ташкил қилувчи элементлар ўртасидаги гипер-гипонимик (жинс-тур) муносабатлар аниқланди.

В.Г.Гак, Ю.С.Степанов, А.А.Уфимцева, Л.А.Новиков, М.В.Никитин каби олимлар томонидан гипонимия ҳодисаси кенг ишлаб чиқилган. Л.А.Новиков «гипероним», «гипоним» терминларидан ташқари «согипоним» терминини ҳам қўллаган, яъни жинс номи – гипероним,

тур номи – гипоним, тур номлари бир-бирига нисбатан эса согипоним ёки гипонимдошлардир. [Современный русский язык., 1987:С-76]

Ўзбек тилшунослигида гипонимия ҳодисаси ҳақида дастлабки фикр-мулоҳазалар Э.Бегматов, Ҳ.Неъматов ва Р.Расуловнинг 80-йилларнинг охиридаги мақолаларида учрайди.[Бегматов Э.,...1989:Б-35-40;Неъматов Ҳ.,...1995.] Р.Сафарова эса бу масалани монографик тарзда тадқиқ этди.

[Сафарова Р.,1990]

Бу ҳодисани чорвачилик макросистемасининг узвий бир қисми саналган қорамолчилик терминлари тизимига ҳам тўла татбиқ этиш мумкин.

Гиперонимда куйидаги хусусиятлар мужассамлашган бўлади.

1. Муайян семантик майдоннинг ёки парадигматик қатор (уя)нинг ядроси (маркази)да келиш.

2. Ўз қаторидаги бошқа сўзларга нисбатан доминантлик (етакчилик) мавқеига эга бўлиш.

3. Муайян турларга нисбатан умумий маънони ифодалаш.

4. Бошқа сўзларга қараганда барқарор, аниқ адабий шаклда туриш.

5. Функционал-семантик жиҳатдан кенг қамровлилик.

6. Диалектал ва профессионал хусусиятлардан холи бўлиш.

Масалан: *қорамол* гиперонимини олиб кўрайлик. *Мол, гунажин, сигир, буқа, бузоқ, инак, уй* лексемалари *қорамол*нинг гипонимлари саналади. Мазкур лексемаларни бир-бирига солиштириб кўрайлик.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида уларга куйидагича изоҳлар берилган.

Қорамол - шохли йирик уй ҳайвони (хўкиз, сигир).

Мол - йирик шохли уй ҳайвонлари (сигир, хўкиз, кўтос).

Гунажин - икки ёшдан ошган урғочи бузоқ.

Бузоқ - сигирнинг боласи.

Буқа - бичилмаган ёш эркак қорамол.

Сигир - урғочи қорамол.

Инак - шевада айнан сигир.

Уй - шевада айнан сигир.

Хўкиз - икки ёшдан ошиб, кўшга ярайдиган ҳолга келиб қолган бичилган эркак қорамол.[Ўзбек тилининг изоҳли луғати.,1981:Б-146-470,-542-,601-605, -715] Изоҳлардан кўриниб турибдики, *қорамол* гипероними *мол, гунажин, сигир, хўкиз, инак, уй, буқа, бузоқ* гипонимларига нисбатан «расмий»лиги, эмоционал-экспрессив жиҳатдан бўёқлардан холилиги билан алоҳида ажралиб туради.

Бу ўринда гипероним-гипоним муносабатини белгилаш учун «зот» семасига таъкид тушмоқда.

Мол – *инак* - *уй* парадигматик қатори учун «шевага хослик», *буқа, хўкиз, новвос, сўқим* семантик уяси учун эса «эркак қорамол», «гўшт учун боқилганлик» семалари жинс-тур муносабатини белгилаш учун асос вазифасини ўтамоқда.

Подачи гипероними *молбоқар, бузоқбоқар, подакаш; молхона* гипероними *огил, молқўра, огилхона, бостирма, чобра, кашар /качар/, /қавақ/, челги* каби гипонимларни ўзида бирлаштириб келади. Кўрсатилган қаторлардаги гиперонимлар бошқаларига қараганда нейтраллиги, услубий жиҳатдан бўёққа эга эмаслигига кўра алоҳида ажралиб туради. Мисолга мурожаат қилиб кўрайлик:

Баъзан нутқ талаби билан нейтрал лексеманинг маънодоши ҳам унинг ўрнига гипероним вазифасини ўтай олади: *Огил* - *молқўра, бостирма, чобра, кашар, челги* каби. Масалан: *Кампир тонг қоронгисида хамир қилгани туриб хўкиздан хабар олди. О! ... Хўкиз йўқ, огил кўча томондан тешилган.* (Абдулла Қаҳҳор)

Қорамолчилик терминологик системасида бундай мисолларни истаганча топиш мумкин: *арқон – чилвир, ип, кўкан; ем-хашак – беда, пичан, маккапоя; қаймоқ – маска ёғ,*

сметана, қатиқ, кефир каби гипер-гипонимик қаторларини бунга далил қилиб келтириш мумкин.

Гипонимия ҳодисасини атрофлича тадқиқ қилган Р.Сафарова жинс-тур муносабатини ифодалашда сўз бирикмаси усулидан фойдаланишнинг устуворлигини айтиб ўтган.[Сафарова Р.,1990:Б-9-10] Бу усулдан қорамолчилик терминлари тизимида ҳам кенг фойдаланилганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Буни *гўшит* гипероними-нинг гипонимлари саналган *сон гўшти*, *калла гўшти*, *биқин гўшти*, *бўйин гўшти* каби лексемалар қаторида кўрамиз.

Гўшит гиперонимининг гипонимлари лексик усулда ҳам ифодаланади: *думгаза*, *дандана*, *қовурга*, *лоҳим* каби.

Шуниси эътиборлики, рус тилида *мол гўшти*, *қўй гўшти*, *бузоқ гўшти*, *чўчқа гўшти* алоҳида лексемалар ёрдамида ифодаланади: *говядина*, *баранина*, *телятина*, *свинина* сингари. Ўзбек тилида эса бунинг учун сўз бирикмаси модели олинган.

Мол ёғи гипероними ҳам ўз ичида *ичак ёғи*, *илик ёғи*, *дурда* каби гипонимларни бирлаштириб келади.

Демак, қорамолчилик терминлари тизимидаги гипер-гипонимик муносабатларни шахс, жой, маҳсулот ва ҳоказо белгиларига кўра гуруҳлаштириш мумкин экан.

Шу билан биргаликда яна шуни ҳам айтиб ўтиш лозимки, қорамолчилик терминларининг аксарияти халқимизнинг деҳқончилик фаолиятининг кенгайиши, турмуш маданиятининг ўсиши, чорвачилик билан шуғулланадиган ижтимоий қатламнинг торайиши муносабати билан нейтрал сўзлар қаторига кирмайдиган, чегараланган лексикага ўтиб қолмади. Хусусан, бундай терминлар чорвачилик кўпроқ тараққий этган чўл ва тоғлик жойларда, хусусан, Қашқадарё воҳаси аҳолиси тилида кўп учрайди. Масалан, *қалақ* терминининг маъноси “тоғли худудларда молларга дам бериладиган, атрофи тошларни бирига устма-уст териш йўли билан ўралган жой” демакдир. Бу термин *қўра*, *қўтан* сўзлари билан биргаликда битта гипер-гипонимик қаторни ҳосил қилади. *Қалақ* термини кўпчилик учун номаълум бўлиб қолаверади. Ҳар бир тилда бундай терминларнинг миқдори чекланмаган бўлади. Р.Сафарова уларни лексик лакуналар (тилнинг луғат таркибидаги бўш хоналар) деб атаган.[Сафарова Р.,1990:Б-18-21]

Рус тилшуноси М.В.Никитин битта гипероним остидаги гипонимларни «эквонимлар», улар ўртасидаги ҳодисани эса «эквонимия» деб атаган. [Никитин М.В.,1988:С-94]

Л.А.Новиков эса гипонимиянинг синонимияга ўхшаш томонларини ҳисобга олиб, уни «квазисинонимия» деб аташни таклиф қилади.

Умуман олганда, гипонимия ҳодисасининг барча хусусиятлари эквонимия каби битта қатор ичида юзага чиқмайди ёки синонимиядек шакл ва маъно муносабатлари негизида шаклланмайди; унда тилнинг системавий характери, система ичидаги элементларнинг тармоқ ичидаги алоқалари юзага чиқади; халқимизнинг тарихий, руҳий-психологик, миллий белгилари ўз аксини топган бўлади.

Адабиётлар:

1. Бегматов Э., Неъматова Х., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси//Ўзбек тили ва адабиёти. 1989. - №6. -Б.35-40.
2. Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке (на материале общеупотребительных зоонимов): Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. -Т., 1990.
3. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. -Т.: Ўқитувчи, 1996. - 48 б.
4. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. -Т.: Маънавият, 2004. - 137 б.
5. Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология. –М.: Русский язык, 1987. - 158 с.
6. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. –М.: Прогресс, 1977. - 285 с.

7. Нейматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. -Т.: Ўқитувчи, 1995. - 122 б.
8. Никитин М.В. Основы лингвистических значений. -М.: Высшая школа, 1988. - 94 с.
2. Ҳожиёв А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясашининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 129.
3. Миртожйев М. Семасиология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2010 – Б. 190.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aforef." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.